

A C T A RHEUMATOLOGICA BELGRADENSIA

.....

Godište 52 * Saplement 1 * 2022
UDK 616-002.77 YU ISSN 0351-7217

Udruženje reumatologa Srbije · Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije

GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ZBORNIK RADOVA

Beograd, Hotel Mona Plaza, 14 - 17. septembar 2022

**GODIŠNJI KONGRESUDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I UDRUŽENJA OBOLELIH OD
REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

ORGANIZACIONI ODBOR:

Predsednik:

Doc. dr **PREDRAG OSTOJIĆ**

Generalni sekretar:

Doc. dr **BOJANA STAMENKOVIĆ**

Sekretar:

Dr **JELENA ČOLIĆ**

Tehnički sekretar:

GORDANA RISTANOVIĆ

Članovi:

Prof. dr **KSENIJA BOŠKOVIĆ**

Prof. dr **DEJAN ČELIĆ**

Prof. dr **MARINA DELJANIN ILIĆ**

Prim. dr **MIRJANA LAPČEVIĆ**

Mr sci. med. dr **JOVAN NEDOVIĆ**

Prof. dr **MILAN PETRONIJEVIĆ**

Prof. dr **GORAN RADUNOVIĆ**

Prof. dr **MIRJANA ŠEFIK BUKILICA**

Prof. dr **ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ**

NAUČNI ODBOR:

Predsednik:

Prof. dr **MIRJANA ŠEFIK BUKILICA**

Sekretar

Kl. asist. dr sci. med. dr **MAJA ZLATANOVIĆ**

Članovi:

Prof. dr **KSENIJA BOŠKOVIĆ**

Prof. dr **TATJANA ILIĆ**

Doc. dr **PREDRAG OSTOJIĆ**

Prof. dr **MILAN PETRONIJEVIĆ**

Prof. dr **GORAN RADUNOVIĆ**

Prof. dr **GORICA RISTIĆ**

Doc. dr **BOJANA STAMENKOVIĆ**

Doc. dr **SONJA STOJANOVIĆ**

Doc. dr **JELENA SVORCAN ZVEKIĆ**

Prof. dr **ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ**

Prof. dr **MIRJANA VESELINOVIĆ**

Doc. dr **VALENTINA ŽIVKOVIĆ**

**DOBRODOŠLI NA GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS) I U
DRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI (ORS)
BEOGRAD 2022.**

Poštovane kolegice i kolege,

Udruženje reumatologa Srbije i Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije, desetu godinu zaredom, organizuju zajednički kongres. Na ovom svojevrsnom jubilarnom kongresu će kao i uvek, u vidu usmenih i poster prezentacija, biti predstavljena najnovija naučna i stručna dostignuća naših reumatologa. Posebno ističemo aktivno učešće kolega iz susednih zemalja, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, kao i stručnjaka iz reumatologiji srodnih grana medicine, koji će svojim originalnim radovima i iskustvom dati neizmeran doprinos kvalitetu i značaju ovog kongresa. Sa velikim ponosom ističemo činjenicu, da će se na ovom kongresu, svojim radovima i prikazima zanimljivih slučajeva, predstaviti veliki broj mladih lekara, koji tek započinju svoju stručnu karijeru u reumatologiji. A najiskusniji među nama podeliće svoja znanja i iskustva kroz plenarna predavanja i interaktivne radionice o najaktuelnijim pitanjima u savremenoj reumatologiji. Veliku čast nam čini dolazak izabranog predsednika EULAR-a, koji će održati plenarno predavanje, kao i učešće pozvanih predavača iz Hrvatske i Švedske. Predkongresni seminar i prateći program sponzorisanih predavanja i simpozijuma će omogućiti upoznavanje sa najnovijim naučnim saznanjima, stavovima i preporukama u reumatologiji. Oboleli od reumatskih bolesti imaju priliku da slušaju njima prilagođena predavanja i da se dodatno edukuju iz oblasti, koje su sami odabrali u stručni program. I ove godine kongres pruža priliku za druženje i neformalnu razmenu znanja i iskustava. Nadamo se da ćete steći nova znanja i veštine, i da će vam ovaj sastanak ostati u lepom sećanju.

Srdačan pozdrav,

Predsednik Udruženja obolelih
od reumatskih bolesti Srbije
Prim. dr Mirjana Lapčević

Predsednik Udruženja
reumatologa Srbije
Doc. dr Predrag Ostojčić

ma deksametazona, bez mogućnosti uvođenja imunosupresiva na koje je razvila neželjene događaje. U ličnoj anamnezi je imala McArdle glikogenozu, jatrogeni Kušingov sindrom i depresiju. Marta 2020. preležala je covid19 pneumoniju.

Oktobra 2020., nakon dva uzastopna intravenska pulsa od 100mg deksametazona, dobila je artritis oba kolena, levog skočnog zgloba uz znake peritendinitisa leve Ahilove tetive. Osim gojaznosti opšteg tipa, ostali fizikalni, reumatološki i neurološki nalaz je bio uredan. Dobijena sinovijalna tečnost punkcijom desnog kolena je bila sterilna, dok analiza na kristale nije rađena iz tehničkih razloga. U laboratorijskim nalazima imala je povišene parametre inflamacije, Urinokultura je bila negativna, nije bilo očiglednog fokusa infekcije. Ex iuvantibus započeto je lečenje ceftriaksonom, profilaksa fraksiparinom i intravenskim paracetamolom.

Nakon isključenja alternativnih dijagnoza: prvi napad gihta, periferni spondiloartritis, virusni artritis, oligoartritis u pemphigusu ili McArdle glikogenozi, aseptička nekroza zglobova – postavljena je dijagnoza reaktivnog artritisa. Terapija na otpustu se satojala od nesteroidnih antiinflamatornih lekova, kolagena sa vitaminom C i suplementacije sa vitaminom D.

Ključne reči: *post-kovid artritis, reaktivni artritis, McArdle glikogenoza, pemphigus vulgaris*

P 25.

IZAZOVI U LEČENJU OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA U REPRODUKTIVNOM PERIODU

*Marina Maksimović Simović¹, Biljana Erdeljan¹, Aleksandra Savić¹, Jelena Zvekić Svorcan¹,
Ksenija Bošković¹*

¹*Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad, Medicinski fakultet u Novom Sadu*

Uvod: Reumatoidni artritis najčešće pogađa žene u reproduktivnom periodu. Kod ovih pacijentkinja za postizanje remisije i prevenciju oštećenja organa neophodna je hronična imunosupresivna terapija kako konvencionalnim sistemskim tako i biološkim lekovima, što predstavlja poseban izazov za planiranje trudnoće, njeno održavanje i rođenje zdravog deteta.

Cilj rada je prikaz pacijentkinje obolele od RA dugotrajno lečene biološkim lekovima Etanercept i Tocilizumab tokom reproduktivnog perioda

Materijal i metode: Pacijentkinja stara 35 godina, dobila je prve tegobe u vidu oticanja levog lakti, levog kolena i zglobova šaka i stopala u svojoj 13-oj godini života, kada je i postavljena dijagnoza JIA i započeto lečenje Salazopyrinom 2g, a nekoliko meseci nakon toga dodat je i Resochin 250mg u terapiju. Zbog neefikasnosti ove terapije nakon četiri godine dodat je Metotreksat 15mg nedeljno, međutim zbog loše podnošljivosti leka, na predlog pedijatra reumatologa počinje terapiju amp Etanercept 25mg subkutano 2 puta nedeljno. Nakon toga je bila u remisiji, a nakon punoletstva prevedena je u našu ustanovu na dalje lečenje kada su nastavljene amp Etanercept 50mg sc. jednom nedeljno. Zbog planiranja trudnoće, terapija je isključena 2013. godine, trudnoća i porođaj su protekli uredno i rodila je zdravog dečaka. Nakon toga je pokušao nastavak terapije Etanercept 50mg sc nedeljno uz Salazopyrin 1g, amp Metoject 20mg sc, Pronison 10mg, međutim zbog održavanja visoke aktivnosti bolesti DAS28/8,6/ 5,1, visokih parametara inflamacije kao i anemije hronične bolesti (Hgb 87) upućen je zahtev Republičkoj komisiji za primenu leka Tocilizumab i.v. Prva doza je primljena oktobra 2014. godine, nakon toga se pacijentkinja bolje osećala, imala je manje tegobe

sve do juna 2018. godine kada se javio otok ruke na mestu primene leka uz otvrdnuće vene i otok limfnih čvorova pazuha, te je primenjena adekvatna terapija prema preporuci vaskularnog hirurga, a pacijentkinja prebačena na subkutanu primenu biološkog leka Actemra 162mg nedeljno. Nakon toga je bila u remisiji, a terapija je prekinuta zbog planiranja trudnoće februara 2020. godine, tada predložen Pronison 15mg. Avgusta 2020. godine je zatrudnela, ali je u petom mesecu trudnoće zbog potvrde Daunovog sindroma amniocentezom trudnoća prekinuta.

Zaključak: Tokom reproduktivnog perioda kod pacijentkinja obolelih od RA neophodan je pažljiv odabir bioloških lekova. Primena TNF-alfa inhibitora bezbedna je u I i II trimestru trudnoće, dok se preporučuje prekinti Tocilizumab minimum 3 meseca pre začeća. Ipak, kod ovakvih bolesnica u saradnji sa ginekologom potrebno je razmotriti primenu genetskih prenatalnih testova kao i drugih metoda za rano otkrivanje anomalija ploda.

P 26.

KLINIČKA I LABORATORIJSKA PREZENTACIJA NEONATALOG LUPUSA (PRIKAZ SLUČAJA)

Dragana Lazarević^{1,2}, Jelena Vučić^{1,2}, Žaklina Milosević-Anđelković¹, Hristina Stamenković^{1,2}, Tatjana Stanković^{1,2}, Jelena Vojinović^{1,2}

¹Klinika za pedijatriju, Univerzitetski Klinički centar Niš

²Medicinski Fakultet Univerziteta u Nišu

Uvod: Neonatalni lupus je retka stečena bolest novorođenčeta koja nastaje transplacentarnim prelaskom specifičnih antitela (anti Ro i anti La antitela) majke.

Cilj rada: Prikaz slučaja neonatalnog lupusa deteta majke bez prethodne dijagnoze sistemskog eritemskog lupusa.

Materijal i metode: Predstavljamo prevremeno muško novorođenče, rođeno malo za gestacionu dob, kod kojeg se odmah po rođenju verifikuje leukopenija i trombocitopenija. Lečeno dvojnomo antibiotskom terapijom po protokolu za ranu neonatalnu sepsu iako su parametri inflamacije bili mirni i pristigle bakterijske kulture sterilne. U prvim nedeljama života izražena trombocitopenija je zahtevala primenu transfuzije trombocita, a u međuvremenu se pojavljuje i eritematozni osip na licu. Sprovedena je detaljna hematološka i najčešća neonatalna virusološka dijagnostika. Rezultati na AIDS i sifilis su bili negativni. Zbog serološki potvrđene aktivne infekcije herpes simpleks virusom započeta je parenteralna primena aciklovira do pristizanja negativnih rezultata reakcije lančanog umnožavanja (PCR). Diferencijalno dijagnostički razmišljalo se o imunodefijenciji i neonatalnoj aloimunoj trombocitopeniji, ali su nivoi imunoglobulina i protočna citometrija bili u granicama za uzrast. U toku prvog meseca života eritematozna osipa se menja i širi na celo lice i vrat. Kožne lezije postaju intenzivnije prebojene, prstenastog oblika i jasno demarkirane. Po isključenju drugih etioloških uzroka, klinička i laboratorijska prezentacija su bile dovoljne da se posumnja na neonatalni lupus. Postojanje visokog titra Anti-Ro i Anti-La antitela kod deteta su potvrdila našu dijagnozu. EKG Holter monitoring je isključio mogućnost postojanja urođenog srčanog bloka, kao ozbiljne kliničke manifestacije neonatalnog lupusa.

Zaključak: Neonatalni lupus treba razmotriti kod novorođenčadi sa eritematoznim prstenastim lezijama kože, hematološkim poremećajima i bez urođenog srčanog bloka čak i kod klinički zdravih majki.